

iWAYS racconta uno dei suoi casi studio verso la chiusura dei cicli dell'acqua nei processi industriali

Maria Grazia Ascì¹, Paolo Crocetti¹, Luca Montorsi², Hussam Jouhara³, Dan Turesson⁴, Corinna Barnstedt⁵

¹*SIMAM S.p.A. – Gruppo Acea, Senigallia (Italia)*

²*Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (Italia)*

³*Brunel University London, Londra (Regno Unito)*

⁴*Alufluor AB, Helsingborg (Svezia)*

⁵*European Science Communication Institute, Oldenburg (Germania)*

Abstract

Iways (<https://www.iways.eu/>), progetto europeo finanziato da Horizon 2020 che si concluderà a Novembre 2025, è nato per trovare una soluzione rilevante alle complesse ed attuali sfide ambientali. In tale contesto si inquadra lo sforzo che il partenariato di progetto, costituito da università, technology providers, industrie ed altri soggetti coinvolti, sta portando avanti con un approccio multidisciplinare. iWAYS vuole validare tecnologie integrate tra loro in grado di recuperare energia ed acqua dai fumi emessi da vari processi industriali. Tre casi studio investigati per i quali risulta strategico definire una nuova soluzione per aumentare il livello di circolarità. In Helsingborg, Svezia, si trova il primo caso studio che ha avviato la sperimentazione: Alufluor AB, produttore di fluoruro di alluminio, sta testando il sistema iWAYS per recuperare energia, acqua e materiali, dai flussi di rifiuti generati dal proprio stabilimento.

Il sistema sviluppato si compone di un nuovo scambiatore (Heat Pipe Condensing Economiser – HPCE), capace di catturare il calore dei gas di scarico caldi e procedere al loro recupero. Allo stesso tempo, il sistema condensa i vapori contenuti fluoro ed invia al trattamento questo stream per procedere anche al recupero della risorsa idrica, riducendo così sia gli scarichi idrici che il consumo di acqua dolce.

Nell'ambito di iWAYS, SIMAM S.p.A. ha avuto il ruolo di technology provider avendo in carico la definizione e la realizzazione del dimostratore per il trattamento e il recupero del condensato

proveniente dall'HPCE in due casi studio, tra cui proprio quello svedese.

Il prototipo ideato per Alufluor è stato progettato per rendere fattibile il recupero di ben 10.000 lt/h di acqua, con conseguente diminuzione dello scarico idrico, dal trattamento di un flusso caratterizzato da un'elevata temperatura media (55°C) e con alti carichi di calcio e fluoruri. La soluzione realizzata si compone di un filtrazione a sabbia, specificatamente dimensionato per rimuovere la presenza di fluoruro di calcio e relativi solidi sospesi totali generati, seguito da un sistema di addolcimento per rimuovere la durezza calcica e consentire di riutilizzare l'acqua trattata all'interno dell'esistente scrubber di stabilimento, lavorando a condizioni sfidanti e non convenzionali per le tecnologie selezionate.

I dati raccolti nel primo mese di sperimentazione (Maggio 2025) mostrano che il sistema consente di ottenere uno stream in uscita con una concentrazione di calcio inferiore al valore target necessario per il recupero (valore medio rilevato intorno ai 4 mg/l) e in generale un buon funzionamento del sistema di trattamento delle acque. In termini di quantità di risorsa idrica recuperata si rileva una percentuale del 78% (per il periodo di riferimento dei dati a fronte di una portata in ingresso pari a 3.249 m³ si è ottenuta una portata di acqua in uscita, idonea per il riutilizzo, pari a 2.537 m³). Tali risultati risultano promettenti per il raggiungimento del KPI fissato, la sperimentazione del sistema e la raccolta dati proseguirà fino a conclusione del progetto al fine della verifica e validazione.

Questo caso studio rappresenta come le industrie possono trasformare i rifiuti in risorse da recuperare e, con particolare riferimento alla risorsa idrica, si inquadra come contributo alla strategia europea sulla resilienza idrica pubblicata proprio il 04.06.2025 dalla Commissione Europea.

Keywords: tecnologie innovative, trattamento e riutilizzo delle acque, recupero di energia e risorse, economia circolare, resilienza idrica

Contatti: m.asci@simamspa.it; luca.montorsi@unimore.it
